

Чжан Шуан
студент 2 курса магистратуры
Научный руководитель: Заякина И.А.
Институт социально-гуманитарного образования
Московский педагогический государственный университет
Россия, г.Москва

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕТИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

Аннотация. Данная аннотация рассматривает понятие стратегической трансформации сети, которая включает фундаментальные изменения в стратегических целях международных компаний, их организационной структуре и концепциях управления. Основной акцент делается на необходимости адаптации к серьезным изменениям во внешней и внутренней среде бизнеса с целью обеспечения выживания, развития и конкурентных преимуществ. Автор указывает, что стратегическая трансформация представляет собой радикальное изменение, влияющее на самоопределение международных компаний вне зависимости от активной или пассивной природы этого изменения.

Ключевые слова: стратегическая трансформация, конкурентоспособность, международные компании.

ZhangShuang
2nd year graduate student
Institute of social arts education
Moscow pedagogical state university
Russia, Moscow

ANALYSIS OF THE IMPACT OF STRATEGIC NETWORK TRANSFORMATION ON THE COMPETITIVENESS OF INTERNATIONAL COMPANIES

Summary. This abstract examines the concept of strategic network transformation, which involves fundamental changes in the strategic goals, organizational structure, and management concepts of international companies. The focus is on the need to adapt to significant changes in the external and internal business environment to ensure survival, development, and competitive advantages. The author emphasizes that strategic transformation represents a

radical change that affects the self-identity of international companies, regardless of whether it is an active or passive nature of the change.

Keywords: strategic transformation, competitiveness, international companies.

Стратегическая трансформация сети в основном относится к фундаментальным изменениям, которые вносятся международными компаниями в их стратегические цели, такие как долгосрочное направление бизнеса, организационная структура и концепции управления, с целью обеспечения будущего выживания и развития и поиска конкурентных преимуществ, особенно в условиях, когда внутренняя и внешняя среда бизнеса ожидается или уже претерпела серьезные изменения. Когда внешняя среда, особенно отрасль, в которой действуют международные предприятия, претерпевает серьезные изменения или входит в новую стадию роста, международные предприятия должны динамически балансировать изменения внутренних и внешних условий и выбирать новые пути выживания и роста. Понятия, аналогичные стратегической трансформации, включают в себя стратегическую корректировку и стратегическую трансформацию. Последние два акцентируют внимание на пересмотре стратегических целей международных компаний при изменении внутренней и внешней среды. Хотя степень пересмотра может отличаться, первоначальная цель, по сути, остается неизменной. Стратегическая трансформация – это изменение стратегических целей международных компаний, которое является фундаментальным и относительно радикальным. Это изменение, по сути, представляет собой изменение самоопределения международных компаний, независимо от того, является ли оно активным или пассивным.

Стратегическое преобразование сети является долгосрочным, изменчивым, рискованным и динамичным процессом. В первую очередь, это связано с тем, что цели и процесс трансформации сетевой стратегии имеют двойную долгосрочность. Основной целью такой трансформации является обеспечение долгосрочного выживания и развития международных корпоративных сетей, а не краткосрочной прибыли. Это особенно важно в свете изменений в конкурентной среде, стадии развития предприятия или дальновидного суждения внутреннего руководства о будущем компании. Трансформация сетевой стратегии не может произойти в одночасье, это процесс, который требует систематических изменений и скачков в качестве основной конкурентоспособности международных предприятий.

Если текущая стратегия достаточна для сохранения долгосрочного конкурентного преимущества, международным компаниям не нужно проводить стратегическую трансформацию на основе сети. Однако, если такой необходимости нет, трансформация сетевой стратегии неизбежно

приведет к полному изменению или общей перестройке международных предприятий. Анализ внутренней и внешней среды позволяет переопределить будущие стратегические цели международных предприятий и корректировать основные технологии, структуру продукта, целевой рынок и другие аспекты содержания международных предприятий.

Таким образом, стратегическая трансформация сети является важным шагом для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности международных предприятий, и ее проведение требует серьезного подхода и систематических изменений.

Стратегическая трансформация сети не происходит часто в течение жизненного цикла международного предприятия, но когда она происходит, последствия могут быть огромными. Если мы воспользуемся моментом и правильно проведем сетевую стратегическую трансформацию, развитие международных предприятий выйдет на новый уровень. В противном случае они могут оставаться на исходном уровне или даже постепенно снижаться. Поэтому сетевая стратегическая трансформация международных предприятий сопряжена с большой неопределенностью и рисками.

С развитием глобализации и Интернета бизнес-среда всех слоев общества находится в одном месте, а изменения во внутренней и внешней среде приводят к корректировке стратегических целей международных предприятий, которые находятся в состоянии динамических изменений. Если условия в бизнес-среде международного предприятия не полностью отклоняются от существующих стратегических целей, это динамическое изменение обычно вращается вокруг установленных стратегических целей, чтобы достигнуть эффекта динамического баланса.

Мотивация и классификация трансформации сетевой стратегии в академических кругах обычно связаны с тем, что считается, что трансформация сетевой стратегии обусловлена как изменениями внутренней, так и внешней среды. Такие изменения могут быть вызваны различными факторами, которые можно назвать «пассивными». Например, изменение отношения рынка к продуктам и услугам международных компаний может привести к давлению на компании, такому как снижение доли продаж и уменьшение прибыли. Для того чтобы заново занять свои позиции на рынке или избежать устранения, международные компании осуществляют стратегическую трансформацию на основе сети. Стратегическая трансформация международной сети предприятий прямо зависит от изменения внутренней и внешней среды. Однако, перед трансформацией компании реагируют на очевидные изменения в бизнес-среде, принимая «активную» стратегическую трансформацию, чтобы предвидеть будущие возможности и угрозы до того, как они затронут производство и эксплуатацию. Активная трансформация помогает компаниям избежать давления рыночных изменений и сохранить

конкурентные преимущества, поэтому долгосрочная конкурентоспособность является главной причиной стратегической трансформации.

Использованные источники:

1. Ван Цзифа, Фэн Цзинь, Ли Ханлин. Исследование содержания корпоративной трансформации [J]. Статистика и принятие решений, 2006 (02): 153-157.
2. Ву Цзяси, Ли Хуашэнь. Доклад об исследовании модернизации и повышении квалификации малых и средних предприятий провинции Чжэцзян [J]. Мир управления, 2009 (08): 1-5.
3. Чжан Бо. Исследование стратегий модернизации и повышения квалификации малых и средних предприятий [J]. Исследования в области науки и технологий, 2010, 30 (12): 147-149.